

15. Interactions between the endocrine and exocrine pancreas and their clinical relevance / L. Czako, P. Hegyi, Z. Jr. Rakonczay [et al.]// Pancreatology 2015. - Vol. 9.- No 4. -P. 351-359

16. Schrader H. Determinants of glucose control in patients with chronic pancreatitis./ H. Schrader, B.A. Menge, C. Zeidler, P.R. Ritter [et al.]// Diabetologia, 2010. P. 43-47

Робота надійшла в редакцію 23.08.2019 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.31-08-039.71:616.314-089.23

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465968>

Ю. В. Гороховская

СОСТОЯНИЕ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ, ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА И ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СЪЁМНЫХ АППАРАТОВ

Государственное учреждение «Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии НАМН Украины», г. Одесса

Summary. Gorokhivskaya Y. V. **STATE OF HARD DENTAL TISSUES, PERIODONTAL TISSUES AND ORAL CAVITY HYGIENE IN YOUNGER SCHOOL AGE CHILDREN DURING ORTHODONTIC TREATMENT WITH THE USE OF REMOVABLE APPLIANCES.** – *State Establishment «The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery NAMS of Ukraine»*; e-mail: vesnyk@ukr.net. The developed treatment and prophylactic complex for supporting orthodontic treatment of dentoalveolar anomalies using removable appliances in primary school children with average dental caries made it possible to achieve carioprophyllactic efficacy in the main group by 38.4%, reduce the prevalence rate of Parma inflammation by 9.63 times, and level indicators hygiene improve 1.4 times. All children who completed the full course of orthodontic treatment using removable orthodontic appliances and the method of lower jaw expansion that we developed had a 100% effect of eliminating permanent bite crowding.

Key words: prevention, hard tooth tissue, periodontal tissue, orthodontic treatment, removable appliances

Реферат. Гороховская Ю. В. **СОСТОЯНИЕ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ, ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА И ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СЪЁМНЫХ АППАРАТОВ.** Разработанный лечебно - профилактический комплекс сопровождения ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий с помощью съёмной аппаратуры у детей младшего школьного возраста со средним кариесом зубов позволил в основной группе достичь кариеспрофилактической эффективности в 38,4%, снизить индекс распространённости воспаления Пармав 9,63 раза, а показатели уровня гигиены улучшить в 1,4 раза. У всех детей, которые полностью прошли курс ортодонтического лечения с помощью съёмной ортодонтической аппаратуры и разработанного нами метода расширения нижней челюсти, наблюдался 100 % эффект ликвидации скученности зубов постоянного прикуса.

Ключевые слова: профилактика, твёрдые ткани зубов, ткани пародонта, ортодонтическое лечение, съёмная аппаратура.

Реферат. Гороховская Ю. В. **СТАН ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ, ТКАНИН ПАРОДОНТУ ТА ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗНІМНИХ АПАРАТІВ.**- *Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України».* Розроблений лікувально-профілактичний комплекс супроводу ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій за допомогою знімної апаратури у дітей молодшого шкільного віку із середнім каріесом зубів дозволив в основній групі досягти карієспрофілактичної ефективності в 38,4%, знизити індекс поширеності запалення Parma в 9,63 рази, а показники рівня гігієни поліпшити в 1,4 рази. У всіх дітей, які повністю пройшли курс ортодонтичного лікування за допомогою знімної ортодонтичної апаратури і розробленого нами методу розширення нижньої щелепи, спостерігався 100% ефект ліквідації скупченості зубів постійного прикусу.

Ключові слова: профілактика, тверді тканини зубів, тканини пародонту, ортодонтичне лікування, знімна апаратура.

Применение съёмных ортодонтических аппаратов оказывает негативное влияние на ткани пародонта и состояние гигиены полости рта у детей [1]. Съёмный аппарат вызывает нефизиологические механические нагрузки на пародонт и осложняет уход за полостью рта. Эта конструкция является длительным раздражителем, результат действия которого на ткани пародонта определяется состоянием неспецифической резистентности организма. Ситуация значительно усугубляется наличием кариозных зубов в полости рта и гингивита [2, 3]. Вопрос о сроках ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий (ЗЧА) у детей до настоящего времени является открытым и спорным. Кроме того, недостаточно обоснованным является применение съёмных ортодонтических аппаратов (пластин) у детей с ЗЧА в младшем школьном возрасте [4, 5].

Известно [6], что формирование нижней челюсти у детей заканчивается примерно только к 9 годам. В то же время, замена зубов временного прикуса на постоянный происходит приблизительно с 6 до 12-13 лет. То есть, появившимся у детей 6-7 лет зубам постоянного прикуса на нижней челюсти часто не хватает места, что обычно заканчивается возникновением ЗЧА. Поэтому, для предотвращения появления в этом случае ЗЧА необходимо, по нашему мнению, уже в 6-7 лет использовать съёмную ортодонтическую аппаратуру для искусственного расширения нижней челюсти полости рта в сопровождении лечебно - профилактических мероприятий, нивелирующих негативное влияние съёмной ортодонтической аппаратуры.

Цель исследования: провести клиническую оценку влияния на твёрдые ткани зубов, ткани пародонта и уровень гигиены полости рта разработанного лечебно - профилактического комплекса (ЛПК) сопровождения ортодонтического лечения съёмными аппаратами среднего каріеса у детей младшего школьного возраста.

Матеріали і методи. В исследованиях принимало участие 47 детей 6 - 7 лет г. Одессы с каріесом зубов, отобранных для ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий (ЗЧА) с использованием съёмных ортодонтических аппаратов и разработанных для нивелирования их негативного действия лечебно-профилактических мероприятий. Основная группа включала 30 детей, в группу сравнения вошло 22 ребёнка.

При этом у них оценивались состояние твёрдых тканей зубов (кп_з, кп_п, КПУ_з, КПУ_п, прирост каріеса зубов), тканей пародонта (индекс Parma – PMA %, индекс кровоточивости), а также уровень гигиены полости рта (индексы Silness-Loe, Stallard, зубной камень, зубной налёт) [7].

Перед фиксацией, с помощью разработанного нами метода [8], съёмной ортодонтической аппаратуры у детей группы сравнения и основной группы были проведены санация полости рта и профилактическая гигиена. Дети основной группы после проведенной санации полости рта перед фиксацией съёмного аппарата в течение 2-х недель 2 раза в год получали по инструкции ЛПК, состоявший из адаптогена «Леквин», набора витаминов и микроэлементов «Пиковит плюс» и местного применения на ночь геля «Квертулидон», обладающего антиоксидантными свойствами и регулирующего микробиоценоз в полости рта. В течение дня дети ополаскивали рот эликсиром «Лизодент» (2 ч.л. на ¼ стакана воды). После фиксации аппарата дети обеих групп дважды в день утром

и вечером чистили зубы зубной пастой «Lacalut 4-8».

Результаты исследования и их обсуждение. При осмотре у детей в 84,5% случаев отмечался кариес постоянных и временных зубов, т.е. распространённость кариеса составила 84,5%.

Интенсивность поражения зубов временного прикуса составила 3,71 зуба в среднем по группе, а индекс $KП_П$ составил 4,25 зуба.

Интенсивность поражения зубов постоянного прикуса в среднем по основной группе детей составила 0,13 зуба на одного ребёнка, а индекс $KПУ_П$ составил 0,23 зуба, что свидетельствует о среднем уровне поражения кариесом и высокой его распространённости (табл. 1).

Таблица 1

Состояние твёрдых тканей зубов, тканей пародонта и гигиены полости рта у детей, находящихся на ортодонтическом лечении

Группы	$KП_З$	$KП_П$	$KПУ_З$	$KПУ_П$	PMA, %	Индекс кровот.	S-Loe	Stallard	З/к	З/налёт
Основная группа	3,71 ±0,30	4,25 ±0,30	0,13 ±0,02	0,23 ±0,08	10,6	0,08 ±0,01	1,3 ±0,15	1,58 ±0,17	0	1,49 ±0,19
Группа сравнения	3,86 ±0,35	4,43 ±0,32	0,15 ±0,03	0,25 ±0,02	11,1	0,1 ±0,01	1,39 ±0,16	1,61 ±0,15	0	1,52 ±0,20

У 6-летних детей индекс $НИК_{KП_З}$ (наивысшая интенсивность кариеса по индексу $KП_З$) составил 7,0, а $НИК_{KПУ_П}$ (наивысшая интенсивность кариеса по индексу $KПУ_П$) – 7,6 зуба на одного ребёнка.

В обеих группах в среднем индекс распространённости воспаления тканей пародонта (PMA, %) составил 10,8 %, а индекс кровоточивости – 0,09 (табл. 1). При этом наблюдалась лёгкая степень тяжести гингивита.

Показатели уровня гигиены по обеим группам в среднем составляли: Silness-Loe – 1,34; Stallard – 1,59; зубной налёт – 1,5; зубной камень – 0.

В таблице 2 приведены изменения индекса $KПУ_П$ у детей основной группы и группы сравнения за 2 года наблюдений при использовании съёмных ортодонтических аппаратов и лечебно-профилактического комплекса.

Таблица 2

Изменение индекса $KПУ_П$ у детей с ЗЧА за 2 года наблюдений в процессе ортодонтического лечения

Группы	Исх. состояние	Через 6 мес.	Прирост за 6 мес.	Через 1 год	Прирост за 1 год	Через 2 года	Прирост через 2 года	Прирост за 2 года
Основная группа n = 25	0,23 ±0,03	0,27 ±0,03	0,04	0,29 ±0,03	0,02 ±0,005	0,31 ±0,04	0,02 ±0,003	0,08 ±0,01
Группа сравнения n = 22	0,25 ±0,02	0,29 ±0,02	0,04	0,33 ±0,03	0,04 ±0,004	0,38 ±0,04	0,05 ±0,004	0,13 ±0,03

Прирост кариеса по индексу $KПУ_П$ за 2 года наблюдения составил в основной группе 0,08. В группе сравнения прирост был выше в 1,6 раза и составлял 0,13. Редукция кариеса или кариеспрофилактическая эффективность ($KПЭ$) при этом составила 38,4 %:

$$KПЭ = 100 - \frac{0,08 \cdot 100}{0,13} = 38,4 \%$$

В таблице 3 приведены результаты изменения состояния тканей пародонта и уровня гигиены полости рта в процессе проведения лечебно-профилактических мероприятий у

Состояние тканей пародонта и гигиены полости рта у детей с ЗЧА в процессе лечения

Сроки Группы	Исходное состояние			Через 6 мес.			Через 1 год		
	PMA,%	S-Loe	St.	PMA,%	S-Loe	St.	PMA,%	S-Loe	St.
Основная группа n=25	10,6	1,3 ±0,20	1,58 ±0,20	5,6	1,25 ±0,17	1,43 ±0,20	1,1	1,0 ±0,13	1,0 ±0,12
Группа сравнения n=22	11,1	1,39 ±0,20	1,61 ±0,25	9,6	1,35 ±0,17	1,58 ±0,16	10,5	1,36 ±0,21	1,51 ±0,20

За 1 год наблюдений в основной группе распространённость воспаления тканей пародонта значительно уменьшилась и составила 1,1 %. В то же время в группе сравнения индекс Рамга уменьшился незначительно и составил 10,5 %. Гигиенические индексы в основной группе уменьшились за 1 год наблюдений практически до нормы, в то время как в группе сравнения они изменились незначительно.

Выводы. Разработанный лечебно-профилактический комплекс сопровождения ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий с помощью съёмной аппаратуры у детей младшего школьного возраста со средним кариесом зубов позволил в основной группе достичь кариеспрофилактической эффективности в 38,4%, снизить индекс распространённости воспаления Рамга в 9,63 раза, а показатели уровня гигиены улучшить в 1,4 раза.

У всех детей, которые полностью прошли курс ортодонтического лечения с помощью съёмной ортодонтической аппаратуры и разработанного нами метода расширения нижней челюсти, наблюдался 100% эффект ликвидации скученности зубов постоянного прикуса.

Литературы:

1. Репужинский И. М. Влияние съёмной и несъёмной ортодонтической аппаратуры на гигиену полости рта и состояние тканей пародонта у детей: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматология» / Репужинский И. М. – Одесса, 2002. – 20 с.
2. Деньга О. В. Поширення зубочелепних аномалій та стан порожнини рота у дітей м. Дніпропетровська/ О. В. Деньга, Б. М. Мірчук, В. Н. Горохівський, С. В. Степанова //Вісник стоматології. – 2004. – №2. – С. 74-77.
3. Дмитренко М. І. Особливості ортодонтичного статусу дітей: від змінного до постійного прикусу /М. І. Дмитренко //Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2010. – Т.10. – №3(31). – С. 15 - 17.
4. Ромашина Л. Г. Эпидемиология, диагностика и возможности саморегуляции зубочелюстных аномалий и деформаций у детей Омска и Омской области: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматология» / Ромашина Л. Г. – Омск, 1997. – 21 с.
5. Дмитренко М. І. Саморегуляція скученості фронтальних зубів від змінного до постійного прикусу / М. І. Дмитренко // Проблеми екології та медицини (90 років Вищому державному навчальному закладу України “Українська медична стоматологічна академія”). – 2011. – Т. 15. – №. 3 - 4 (додаток 1). – С. 76.
6. Rosa M. Spontaneous correction of anterior crossbite by RPE anchored on deciduous teeth in the early mixed dentition / M. Rosa, P. Lucci, L. Mariani, A.C aprioglio // European Journal of Paediatric Dentistry. – 2012. – Vol. 13/3. – P. 176 - 180.
7. Терапевтическая стоматология детского возраста / под ред. Л. А. Хоменко. – К.: Книга Плюс, 2007. – 816 с.
8. Патент 93479 (UA) МПК А61В 1/00. Спосіб фіксації ортодонтичного розширюючого апарату / Горохівський В. Н., Друм Ю. В.; Опубл. 10.10.2014, Бюл. №19.

References:

1. Repuzhinskiy I. M. Influence of removable and non-removable orthodontic equipment on oral hygiene and the condition of periodontal tissues in children. - Candidate's Thesis Synopsis. - Odessa, 2002. - 20 p.

2. Denga O.V., Mirchuk B. M., Gorokhivskiy V.N., Stepanova S. V. Poshyrennya zuboshchelepnykh anomalii ta stan porozhnyny rota u ditey m. Dnipropetrovs'ka [Dissemination of tooth-jaw anomalies and condition of oral cavity in children of Dnepropetrovsk]. *Visnyk stomatolohiyi*. 2004; 2: 74-77.
3. Dmytrenko M. I. Osoblyvosti ortodontychnoho statusu ditey: vid zminnoho do postiynoho prykusu [Features of orthodontic status of children: from variable to constant occlusion]. *Aktual'ni problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk Ukrayins'koyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi*. 2010; V.10; 3(31): 15-17.
4. Romakhyna L. H. Epidemiology, diagnostics and possibilities of self-regulation of dentition and anomalies and deformities in children of Omsk and Omsk region. - Candidate's Thesis Synopsis. - Omsk, 1997. - 21 p.
5. Dmytrenko M. I. Samorehulyatsiya skupchenosti frontal'nykh zubiv vid zminnoho do postiynoho prykusu [Self-regulation of cluster of frontal teeth from variable to constant occlusion]. *Problemy ekolohiyi ta medytsyny (90 rokiv Vyshchomu derzhavnomu navchal'nomu zakladu Ukrayiny "Ukrayins'ka medychna stomatolohichna akademiya")*. 2011; V.15; 3-4: 76.
6. Rosa M., Lucci P., Mariani L., Caprioglio A. Spontaneous correction of anterior cross bite by RPE anchored on deciduous teeth in the early mixed dentition. *European Journal of Paediatric Dentistry*. 2012; V. 13/3: 176-180.
7. Khomenko L. A. *Terapevticheskaya stomatologiya detskogo vozrasta [Pediatric Therapeutic Dentistry]*. Kiev: Kniga Plyus, 2007. – 816 p.
8. Gorokhivsky V. N., Drum Y. V. Patent 93479 (UA), MPC A61B 1/00. Method of fixing orthodontic expander apparatus; Publ. 10.10.2014, Bul. №19.

Робота надійшла в редакцію 19.08.2019 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування